

ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА БАРКАМОЛ АВЛОДНИ ТАРБИЯЛАШНИНГ САМАРАЛИ ЙЎЛЛАРИ

Муқимов Баҳриддин Асрорович

“ТИҚХММИ” МТУ ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11217394>

Аннотация. Ушбу мақолада Янги Ўзбекистонда баркамол авлодни тарбиялашнинг истиқболдаги самарали йўллари таҳлил қилинган. Шунингдек мақолада, глобал ўзгаришлар даврида ахборот қудратли қуролга айланган бир даврда, дунё миқёсида мафкуравий-гоявий таҳдидларни тарғибот ва ташиқот этишида ахборот асосий омил вазифасини ўтаётганлиги очиб берилган.

Калит сўзлари: глобаллашув, жамият, гоя, маънавият, мафкура, интеллектуал, ахборот, компьютер, демократия, технология.

Аннотация. В данной статье анализируются перспективные эффективные пути воспитания зрелого поколения в Новом Узбекистане. Также в статье раскрывается, что во времена, когда пропаганда стала популярным оружием в эпоху глобального конфликта, роль пропаганды играет пропаганда и пропаганда идеологических и идеологических угроз в глобальном масштабе.

Ключевые слова: глобализация, общество, идея, духовность, идеология, интеллектуал, информация, компьютер, демократия, технологии.

Abstract. This article analyzes promising effective ways to educate the mature generation in New Uzbekistan. The article also reveals that at a time when propaganda has become a popular weapon in the era of global conflict, the role of propaganda is played by propaganda and propaganda of ideological and ideological threats on a global scale.

Keywords: globalization, society, idea, spirituality, ideology, intellectual, information, computer, democracy, technology.

XXI аср глобаллашув ва чегараларнинг барҳам топиш даври, юксак технологиялар ва интернет замони, жаҳон майдони ва дунё бозорида тобора кучайиб бораётган рақобат асри сифатида тарихга кирмоқда. Ахборот тизимларининг ривожланиши унинг хавфсизлигини таъминлашни ҳам кун тартибига олиб чиқди. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев таъкидлаганларидек: «Ахборот-коммуникация тизимларининг кенг қўлланилиши, давлат бошқарувининг электрон шаклда ташкил этилаётгани, бу яхши, албатта, ўз навбатида ахборот хавфсизлигини таъминлаш билан боғлиқ қўшимча чоратadbирлар кўришни ҳаётнинг ўзи тақозо этмоқда»[1]. Бу эса ўз навбатида, тараққиётнинг ижобий ва салбий жиҳатлари билан боғлиқ бўладиган жараён эканлигини кўрсатади.

Айни пайтда, ахборот-коммуникация технологияларининг тараққиёти оқибатида оммавий ахборот воситаларида матн, тасвир ва овоз орқали ифодаланадиган мазмун эндиликда рақамли шаклга ўтказилди. Янги технологиялар туфайли бир қанча тўсиқлар – нашр этиш учун кетадиган вақт, тегишли молиявий харажатлар, газеталарни тарқатишнинг географик чегаралари каби тўсиқларни енгиб ўтишга муваффақ бўлинди. Қоғоз цивилизацияси ўрнида электрон цивилизация ривож топди. Шу тариқа эса инсоният ҳамда инсон фаолияти турли соҳаларининг глобаллашувида оммавий ахборот воситалари кўп асрлик тараққиёти 1986 йилда интернетнинг пайдо бўлишига замин ҳозирлади. Натижада,

интернет жаҳон ахборот тизими ёки бир-бири билан узлуксиз боғланган тармоқлар бирлашмаси сифатида инсонларга чексиз янги имкониятлар тақдим этмоқда.

Бугунги кун ёшларининг бир қатор оммавий ахборот воситалари, айниқса, интернет орқали турли маълумотларга эга бўлиши, уларни ўзларича таҳлил қилиши, салбий оқибатларини эса чуқур англаб етмаслиги натижасида ёт ғоялар таъсирига тушиб қолиш билан боғлиқ ҳолатлар кузатилмоқда.

Глобал ўзгаришларнинг муҳим хусусиятларидан бири кишилар онги, ички дунёси ва қалбини эгаллаш учун курашнинг кучайганлигида кўзга ташланади. Муайян мамлакат ёки минтақада ҳукмронлигини кўлга киритишга қаратилган ҳарбий юришлар, иқтисодий исканжа каби ҳаракат шакллари ўрнини эндиликда кўпроқ ахборот-коммуникация технологиялари, интернет тизими орқали ёшлар онгини мафкуравий-маънавий жиҳатдан забт этиш эгалламоқда. Ҳозирда ахборот технологияларини ривожлантириш мақсадида, айрим давлатлар томонидан катта маблағлар ажратиб келинмоқда. Немис тадқиқотчиси Л.Нефедовнинг таъкидлашича: «Бугун тадқиқот ва ривожланишга инвестиция қилинаётган маблағларнинг учдан бири ахборот технологиясига йўналтирилмоқда»[3]. Дарҳақиқат, ҳозирда ахборот ғоявий таъсир ўтказишнинг кучли воситасига айланишга улгурди. Аксарият мафкуравий марказлар ўзларининг ғаразли мақсадларига эришишда ахборотдан фойдаланмоқда. Глобаллашув ва янги халқаро ахборот тартиби шаклланаётган бир шароитда деярли тўрт аср аввал машҳур инглиз файласуфи Френсис Бекон томонидан айтилган «Кимки ахборотга эгалик қилса, у дунёга эгалик қилади»[4], деган сўзлари янгича мазмун касб этмоқда.

Бизнинг фикримизча, глобал ўзгаришлар даврида ахборот қудратли қуролга айланган экан, дунё миқёсида мафкуравий-ғоявий таҳдидларни тарғибот ва ташвиқот этишда ахборот асосий омил вазифасини ўтаётганлиги ҳақиқатдир. Бугунги кунда ахборот воситасида ёшларнинг қалби, онги ва руҳиятига таъсир кўрсатишга алоҳида эътибор қаратилаётганлиги бунга қарши чоралар кўришни тақозо қилади. Бинобарин, ҳар қандай ахборот хуружлари бевосита ахборот қуроллари ёрдамида амалга оширилмоқда. Глобал ўзгаришлар даврида айрим етакчи давлатлар бевосита ва билвосита ахборотдан бузғунчи ҳамда вайронкор қурол сифатида фойдаланишга интилмоқда. «Оқибатда, ахборот оқимининг тезлашуви ҳамда интенсифлашуви натижасида универсал технологиялар билан боғлиқ умумбашарий жараёнлар жадаллашиб, таъсир доираси ҳам кенгайиб бормоқда. Мислсиз илмий кашфиётлар, универсал технологиялар ҳамда ахборот тарқатишнинг глобаллашуви дунёда юз бераётган мафкуравий жараёнларга жиддий таъсир кўрсатмоқда»[5].

Шу маънода шуни таъкидлаш мумкинки, бугунги кунда мутахассислар ахборот қуроллари тушунчаси остида бирор халқ, миллатнинг менталитети, маданияти, маънавияти, динига нисбатан раҳна солувчи давлатнинг информацион, технологик, ҳарбий инфратузилмасига деструктив тарзда салбий таъсир кўрсатадиган махсус дезинформацион технологик воситаларни муайян тизими ётишини таъкидлайди. Бу ҳақда АҚШ Марказий разведка бошқармаси генерали Аллен Даллеснинг фикрига кўра, «Инсон мияси, одамларнинг онги ўзгарувчанликка мойилдир. Тартибсизлик, палапартишлик уруғларини сочиш орқали биз уларнинг ўзига сездирмаган ҳолда асл қадриятларни унутиб, сохта қадриятларга ишонишларига эришишимиз мумкин. Инсонлар онги учун уларнинг болалик ва ўсмирлик чоғлариданок курашиш, ёшларни ўзлари ўйлаб топган сохта қадриятлар қулига айлантериш, қолаверса, ҳар бир миллат орасида ўз маслакдошларимизни топиш

хамда уларнинг сафларини кенгайтириш орқали аста-секин бўйсунитишни истамаган ҳар қандай мағрур халқни ҳам бош эгишга мажбур қиламиз, акс ҳолда эса мисли кўрилмаган фожеаларга гирифтор этамиз»[6], - дея таъкидлаган эди. Мазкур фикрлар ахборот таҳдидлари орқали ҳар қандай жамият ва давлат миқёсидаги барқарорликка раҳна солиниши мумкин, деган хулосани беради.

Бизнинг назаримизда, глобал ўзгаришлар даврида ижтимоий соҳада вужудга келаётган долзарб масалалар, миллатимиз маънавиятини асраш ва юксалтириш, айниқса, ёш авлоднинг онги ва ички дунёсини турли зарарли ғоя таъсиридан сақлаш ва ҳимоя қилиш масалаларига алоҳида эътибор қаратиш давр талабидир. Жаҳон миқёсида кечаётган глобал ўзгаришлар даврида одамзод тафаккурининг юксак ва ёрқин намоёни бўлган илм-фаннинг илғор ютуқлари турли давлатлар ва минтақалар ўртасидаги чегараларни очиб бераётган бир вақтда айрим сиёсий кучларнинг ғаразли ниятлари мафкуравий қурол вазифасини ҳам ўтаётганлиги, инсониятни янада огоҳликка даъват этишга чорлаётганлиги сир эмас. Бу каби ғаразли ниятлардан ёшларнинг онгу тафаккури, маънавий оламини асраб-авайлаш муҳим вазифа ҳисобланади. Бу борада халқ ва ватан манфаатига хизмат қилувчи, башарият тарихининг барча давларида юрт ва миллат тақдирида ҳал қилувчи, буюк мақсадлар йўлида бирлаштирувчи бунёдкор куч, одамзоднинг юксак фазилатларини ўзида мужассам этган бебаҳо бойлик бўлмиш маънавиятнинг ўрни бекиёсдир.

Бу фикрнинг моҳиятига назар солсак, ҳозирги даврда жозибador ғарб маданиятининг ёшлар онгига осонлик билан кириб келиши аён бўлиб бормоқда. Бунда ОАВ, интернет ва ижтимоий тармоқларнинг ўрни катта, албатта. Улар, ўз навбатида, виртуал воқеликни шакллантириб, ундан фойдаланувчиларда маданиятнинг янги кўриниши – кибермаданиятни қарор топтирмоқда. Виртуал воқелик ва кибермаданият кишиларнинг феъл-атворини осонликча дастурлаштириш имкониятини берапти, яъни ёшлар онги, ички дунёси ва қалбини эгаллашнинг қулай воситасига айланди.

Шу жиҳатдан, ҳозирги кунда Ўзбекистон аҳолисининг аксарияти интернет тармоғидан фойдаланади. Глобал тармоқнинг ижобий жиҳатлари билан бирга унинг салбий оқибатлари ҳам мавжуд бўлиб, у қуйидагиларда намоён бўлади:

- реал мулоқотнинг виртуалга айланиши;
- кўнгилочар сайтларга рўжу қўйиш оқибатида вақтнинг бой берилиши;
- компьютерда кўп вақт ўтиришнинг саломатликка салбий таъсири;
- ноҳолис маълумотларга ишониш ҳолатларининг кўплиги;
- порнографик сайтлар оқали ахлоқсизликнинг тарғиб қилиниши;
- психологик манипуляция қиладиган сайтлар (секталар, террористлар ва ҳоказо) орқали турли ғаразли мақсаддаги гуруҳларга кўшилиб кетиш ҳолатлари.

Биз айни вақтда битта ҳақиқатни англашимиз лозим: ахборот ҳажмининг ўсиши ҳақиқий билимлар ҳажмининг ўсишини англашмайди. Улкан ахборот маконида маъно-мазмунини йўқотиш муаммоси ниҳоятда ўткирлашади. Бундан ташқари, ижтимоий тармоқларда уюм-уюм «ахборот ахлатлари» борлигини эътироф этиш ҳам ўринли. Гарчи ижтимоий тармоқлар ахлоқий жиҳатдан бетараф восита саналса-да, ундан шу вақтга қадар тўпланган маданий меросни сақлаш мақсадида ҳам, унга путур етказиш мақсадида ҳам фойдаланиш мумкин. Ахборот-коммуникация технологиялари, интернет тармоқларидаги эркинлик компьютерга қарамликни кучайтиради, бугунги кунда бир қанча давлатларда бундай кишиларни мажбурий даволаш йўлга қўйилмоқда.

Ўз навбатида, ёшларни ахборот технологияларидан унумли ва ўринли фойдаланишга ўргатиш масалаларига алоҳида эътибор бериш лозим. Зеро, ахборот-коммуникация технологиялари ёшлар маънавиятини юксалтиришда ўта муҳим ўрин эгаллайди. Инсон бола тарбиясига оид хулқ-атвор кўникмаси, ҳаёт тамойиллари, фикрлаш ва олам манзарасини кўпроқ, айнан, ахборот-коммуникация технологиялари ёрдамида ўрганиш имкониятига эга бўлади. Айрим ота-оналар фарзандининг компьютер қаршида бўлган вақтида ҳеч қандай хавотирга ўрин йўқ, деб ўйлайди. Бироқ виртуал оламда ҳам уларни муайян хавф-хатарлар ва таҳдидлар кутиб турган бўлиши мумкинлигини инобатга олмайдилар. Мақсад – болани интернетдан ажратиб қўйиш эмас, балки унинг камол топиши учун мукамал воситалар яратишдан иборатдир.

Шу ўринда мамлакатимиз Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг қуйидаги фикрларини айтиб ўтиш зарур: «Бугунги тез ўзгараётган дунё инсоният олдида, ёшлар олдида янги-янги, буюк имкониятлар очмоқда. Шу билан бирга, уларни илгари кўрилмаган турли ёвуз хавф-хатарларга ҳам дучор қилмоқда. Ғаразли кучлар содда, ғўр болаларни ўз ота-онасига, ўз юртига қарши қайраб, уларнинг ҳаётига, умрига зомин бўлмоқда. Бундай кескин, таҳликали шароитда биз ота-оналар, устоз-мураббийлар, жамоатчилик, маҳалла-кўй бу масалада ҳушёрлик ва огоҳликни янада оширишимиз керак. Болаларимизни бировларнинг қўлига бериб қўймасдан, уларни ўзимиз тарбиялашимиз лозим»[2], дея таъкидлаган эди.

Айни пайтда, ахборот коммуникация технологиялари таълим олиш, ўрганиш, дунёқарашни кенгайтиришнинг қулай воситасидир. Бу эса интернетнинг миллий сегментида ўзимизнинг мақсад-муддаомизга мос ахборотларни кўпайтиришни тақозо қилади. Албатта, ёшларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллигини оширишда интернет тармоғидан фойдаланиш ўзининг самарасини бериши табиий. Шу жиҳатдан қаралганда, глобал тармоқнинг қуйидаги ижобий жиҳатлари ҳам мавжуд:

- энг оммавий, тезкор маълумот олиш манбаи;
- реал вақт режимида чексиз норасмий мулоқот воситаси;
- кўнгилочар ўйинлар, фильмлар, мусиқа, видео ўйинлар манбаи;
- реклама ва тижорат учун энг қулай восита;
- интеллектуал, ижодий қобилиятларини ривожлантиради;
- масофавий таълим олиш имконини беради.

Айни вақтда, ижтимоий тармоқлар билим ва керакли ахборотни олиш учун улкан имкониятлар яратиш билан биргаликда инсон ҳаётининг деярли барча жиҳатларига дахл қилмоқда. У шахсга ўз билимларини ошириш, профессионализмни юксалтириш, эҳтиёж ва майлларидан келиб чиққан ҳолда ҳордиқ чиқариш, халқаро ва ички сиёсатда содир бўлаётган воқеаларни кузатиб бориш, сиёсий ва иқтисодий муносабатларнинг фаол субъекти бўлиш, биржа ўйинларида қатнашиш, бадий асарлар яратиш, кўرғазмалар уюштириш, тақдимотлар ўтказиш, зарур нарсаларни харид қилиш имконини беради. Айнан ахборот-коммуникация технологиялари ва интернет тармоғи туфайли кутубхона, музейлар, картина кўрғазмалари каби маданиятнинг анъанавий институтларида туб ўзгаришлар содир бўлди. «Ахборот-коммуникация технологиялари, интернет тармоқларининг шарофати билан виртуал кутубхоналар, виртуал музейлар, виртуал кўрғазмалар, виртуал мунозара клублари, электрон дўконлар, электрон ахборот агентликлари, таълим порталлари пайдо бўлди. Интернет ҳукуматлар, давлат раҳбарлари, турли вазирликлар ва ташкилотлар, сиёсий партиялар ва жамоат ташкилотлари фаолиятининг фуқаролар учун шаффоф

бўлишига хизмат қилди. Интернет миллионлаб кишиларга ўз салоҳиятини рўёбга чиқариш имконини берди, унинг эркинлигини кенгайтиришга хизмат қилди»[7].

Фикримизча, бу йўналишдаги ишларни янада самарали ташкил этиш, давлат ва жамоат бирлашмалари ахборот хизматлари, медиатузилмалар ишини фаоллаштириш, соҳа мутахассисларини эса билим ва кўникмаларини муттасил ошириб бориш ҳозирги ахборот ва коммуникация технологиялари шиддат билан ривожланиб бораётган бир даврда замон талабига айланди. Бунинг натижасида дунёда нафақат ахборотлашган жамият юзага келди, балки жаҳон ҳамжамиятида глобал ўзгаришлар ҳам тезлашиб кетди. Аслида, ахборот ва коммуникация технологияларининг ривожланиши бу ижобий кўрсаткичдир.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, ҳар қандай мафкуравий, маънавий ва ахборот таҳдидларига қарши курашда муҳтарам Президентимизнинг асарлари дастуруламал вазифасини бажариши керак. Жумладан, «Беш муҳим ташаббус» ва «Ҳаракатлар стратегиясидан-тараққиёт стратегияси» бунинг ёрқин мисоли ҳисобланади. Шу нуқтаи назардан, глобал ўзгаришлар даврида, жамиятда ахборот таҳдидларига қарши самарали курашиш омилларидан *бири* аҳолида, айниқса, ёшларда ахборот маданиятини шакллантириш бўлса, *иккинчиси* – мамлакатда янги технологияларни эгаллаш ва уни барча соҳаларга кенг жорий этиш бўйича кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирларни амалга оширишдир. *Учинчидан*, турли хил маънавий таҳдидларнинг олдини олишда ёшларда интернетдан олинаётган маълумотларни ажрата билиш саводхонлигини шакллантириш, улардан фойдаланиш бўйича тавсиялар бериб бориш, ахборот хуружларига нисбатан замонавий кўринишдаги тарғибот ишларини олиб бориш, уларни ватанпарварлик руҳида тарбиялаш керак. Шундагина маънавий таҳдидлар ва ахборот хуружи ёшларни йўлдан оғдира олмайди.

REFERENCES

1. Мирзиёев Ш. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб янги босқичга кўтарамиз. –Тошкент: Ўзбекистон, 2017. –Б. 46.
2. Мирзиёев Ш. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш, юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови. –Тошкент: Ўзбекистон, 2017. – Б. 25.
3. Nefiodow L. Zusammenhang zwischen information, Ethik und Religion// Mensen B. (Hrsg.) Globalisierung. St. Augustin, 1998. – P. 216-224.
4. Қўчқоров Р., Тожибоева Д. Миллий ғоя: асосий тушунча ва тамойиллар. –Тошкент, 2015. – Б. 110.
5. Kandov Bahodir Mirzayevich (2024). [Social and Legal Basis for Ensuring Employment of the Population in the Conditions of Modernization of Uzbekistan](#). // *Miasto Przyszłości*. – Kielce: Polsha. Vol. 45. 2024. – pp. 488-492.
6. Сафаров М., Бахт Э. Сабаблар ва оқибатлар. Информацион уруш ва ундан мақсад. Қонун ҳимоясида. –Тошкент: 2005. –Б. 12.
7. Mukimov Bahridin Asrorovich (2022) [The Importance of National Values in the Process of Spiritual Education](#). *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*. Volume 3, Issue 5. – pp. 245-250.
8. Mukimov Bahridin Asrorovich (2022) [The Factor of National Values in Increasing the Activity of Young People](#). *European Multidisciplinary Journal of Modern Science*, Volume 6, – pp. 580-585ю

9. Mukimov Bahriddin Asrorovich. (2020) [Creation of a New System of Education and Education in the Bukhara People's Republic](#) // International Journal of Psychosocial Rehabilitation. – pp. 496-501.
10. Kandov Bakhodir Mirzayevich. Togayev Shavkat Hurrarovich. (2021) [The role of education in the development of environmental consciousness of a person](#). ISJ Theoretical & Applied Science, 1129-1133.
11. Kandov Bahodir Mirzayevich (2024). [The Role of Healthy Ideologies in Maintaining Social Stability](#) // Miasto Przyszłości. – Kielce: Polsha. Vol. 45. 2024. – pp. 500-506.
12. Kandov B. (2023) Socio-Theoretical Foundations of Educational Reforms in the New Uzbekistan // **International Journal of Human Computing Studies**. Vol: 05, №03.– pp. 62-68.
13. Kandov B.M. (2023) The negative impact of social networks on the spirituality of young people in the context of globalization // **Web of Scientist: International Scientific Research Journal**. Volume 4, Issue 3. – pp. 780-789.
14. Kandov B.M. (2023) [Issues of the Influence of Social Networks on the Spirituality of New Independent Youth](#). // Miasto Przyszłości. – Kielce: Polsha. Vol. 40. 2023. – pp. 574-579.